

ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Акмарал Нисанбаева

ТДПУ, п.ф.н, доценти

Айжамал Чиналиева

ТДПУ, ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.737349>

Аннотация. Мақолада таълим ва тарбиянинг инсон камолоида тутган ўрни ва роли, Шарқ муафаккирларининг бу борадаги педагогик қарашлари хусусидаги қимматли фикрлари хусусида фикр юритилади. Шунингдек, тарихий мумтоз манбаларда мавжуд ақлий, жисмоний, маънавий, эстетик тарбияга доир қомусий олимларнинг қарашлари тўғрисидаги мумоз мулоазалари ёртилган. Мақолада шахс тарбиясида илм-маърифатнинг улкан аҳамиятига алоида урғу берилган.

Калим сўзлар: таълим, ижтимоий тарбия, тарбия назарияси, педагогика тарихи, ахлоқий тарбия, индивидуал хусусият, халқ педагогикаси, ақлий ривожланиши.

Abstract. The article examines the role and place of education and upbringing in human development, the valuable views of Eastern and Western thinkers on pedagogical views on this matter. There are also mummified comments on the views of encyclopedists on mental, physical, spiritual, aesthetic education, which are found in classical historical sources. The article emphasizes the great importance of science and education in the upbringing of the individual.

Key words: education, social education, pedagogical theory, history of pedagogy, moral education, individual character, folk pedagogy, mental development.

Мотивация шахс фаоллиги, хулқи ва фаолиятини тартибга солувчи муҳим омил сифатида барча инсонларда қизиқиш уйғотади. Шу маънода мотивация психологияси меҳнат объекти бўлиб инсон турадиган (шифокор, педагог, менежер ва бошқарувчилар каби) социоэкономик тип касб вакиллари учун алоҳида аҳамият касб этади. Аслини олганда, инсон мотивациясни ҳисобга олмасдан туриб ҳеч қандай самарали ижтимоий муносабат (шунингдек болалар, ўсмир ва ёшлар билан боғлиқ бўлган ижтимоий-педагогик муносабатлар ҳам) ўрнатиб бўлмайди. Обьектив равишда инсоннинг бир хил ҳатти-ҳаракатлари остида умуман турли хил сабаблар ётиши мумкин. Яъни ушбу ҳатти-ҳаракатларга ундовчи асослар, уларнинг мотивацияси умуман ҳар хил бўлиши мумкин.

Лекин аниқ фактлар ва қонуниятларни муҳокама қилишдан аввал, биздан асосий тушунчага таъриф бериш талаб этилади. Ҳозирги замон психологиясида мотив тушунчасини талқин қилиш бўйича умумий ёндашув бўлса-да ушбу тушунча таърифи борасида фикрлар уйғунлиги мавжуд эмас. Шу билан биргаликда, айнан “мотив” тушунчасининг ўзи маълум бир илмий муаммони келтириб чиқаради деб айтиш мумкин. Айрим олимлар, жумладан К.К. Платонов мотивга ҳаракатга ундовчи руҳий воқеалик деб таъриф берса, бошқалар эса шахснинг ҳатти-ҳаракати асосида ётувчи анланган сабаб деб қарайдилар. Шунингдек, баъзи олимлар мотив деганда инсоннинг онгида акс этиб, уни фаолиятга ундовчи, аниқ бир талабни қондиришга йўналтирувчи куч сифатида талқин қиладилар. Шу билан бир қаторда улар мотив сифатида талабнинг ўзини эмас, балки талаб предметини алоҳида кўрсатадилар. (А.Н. Леонтьев).

Мотив – маълум бир талабни қондириш билан боғлиқ бўлган шахснинг у ёки бу фаолият тури (муомала, хулқ – атвор)га ундовчи ички истагидир.

Мотив ва “талаб” категорияси ўртасидаги алоқа борасида умумий ҳолат кўп ҳолларда мунозарали бўлмаса ҳамки, айрим ҳолларда бу ерда бир-бирига зид фикрлар мавжуд. Шу маънода бир қарашда радикал бўлиб қабул қилинадиган – талабнинг мотив эмаслиги тўғрисидаги фикр саналади. Лекин ушбу тезисни очиб бериш давомида, кўпгина олимлар одатда мотив бўлиб талаблар эмас, балки объектив фаолият предмети ва воқеаликлари ҳисобланиши тўғрисидаги фикрни тан олиш кераклигини таъкидлайдилар. Ушбу ҳолат энди радикал деб ҳисобланмайди. Рус психология мактаблари мотивация назариясига кўра мотив тўғрисида гап кетганда айнан аниқ бир талабни кўзда тутиш қабул қилинган. Демак, “талаб” ва “предмет” категорияларини бир-бирига зид қўйиш мақсадга мувофиқ эмас. Фаолият психологик концепцияси муаллифи А.Н. Леонтьев фикрига кўра, фаолият предмети мотив бўлиши билан бирга моддий ва идеал бўлиши мумкин ва энг муҳими унинг орқасида ҳар доим талаб туради ва шу билан бирга у ёки бу талабга жавоб беради.

Демак, мотив деганда биз маълум бир талабни қондириш билан боғлиқ бўлган шахснинг у ёки бу фаолият (иш, муомала, феъл-атвор)га ундовчи ички интилишини тушунамиз.

Мотив сифатида идеаллар, шахс манфаатлари, ишонч, ижтимоий қурилмалар ва қадриятлар хизмат қилади деб қабул қиламиз. Шу билан бирга, юқоридаги барча сабаблар орқасида барибир шахснинг турли хил талаблари (ҳаётий ва биологик талаблардан тортиб то олий ижтимоий талабларгача) туради.

Шахснинг мотивацион доираси – аниқ бир иерархияга эга бўлган ва шахснинг йўналганлигини намоён этувчи мустаҳкам мотивлар мажмуаси. Таниқли америкалик психолог А. Маслоу мотивациянинг позитив назариясини ишлаб чиқиб, уни яратиш давомида клиник ва тажриба ёрдамида олинган эмпирик маълумотлардан фойдаланган. Маслоунинг фикрига кўра, ушбу назария Джемс ва Дьюиларнинг функционалистик анъанасини давом эттириб, ўз ичига Вертхаймер ва Гольдштейннинг холизми ва Фрейд, Фромм, Хорни, Райха, Юнгаи Адлерларнинг динамик ёндашувини барча яхши томонларини мужассам этган. Айнан шунинг учун ушбу назария холистик – динамик назария деб ҳам аталади.

- 1.Ўзининг муҳимлигини сезишга бўлган талаб: салоҳиятни амалга ошириш
 - 2.Тан олинишга бўлган талаб: аҳамият ва компетенция
 - 3.Тегишлилик ва муҳаббатга бўлган талаб: қўшилиш ва қабул қилиш
 4. Хавфсизликка бўлган талаб: узоқ муддатли яшаб қолиш ва барқарорлик
 - 5.Физиологик талаблар: очлик, ташналик ва бошқалар.
- (Шахснинг талаблари ва уларнинг иерархияси (А. Маслоу).

Муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўркуви мотивацияси. олиятга бир хил равишда ҳам муваффақиятга эришиш истаги ва омадсизликдан қўрқиш туртки бўлиб хизмат қилиши мумкин. Демак, биз мотивациянинг иккита муҳим тип - муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўркуви мотивациясига чизгилар чиздик. Муваффақият мотивацияси, шубҳасиз ижобий характерга эга. Бундай мотивацияда инсон харакати конструктив, ижобий натижаларга эришишга йўналтирилади. Бу ерда шахснинг фаоллиги муваффақиятга эришиш талабига боғлиқ.

Муваффақият мотивацияси. Бундай типга оид шахслар одатда фаол ва ташаббускор бўлишади. Агар олдларида тўсиқлар пайдо бўлса, уларни енгиб ўтиш

йўллари кидирадилар. Фаолият самарадорлиги ва унинг фаоллиги даражаси ташқи назоратга боғлиқ бўлмайди. Мақсадга эришиш йўлида қатъийлик билан ажралиб туради. Ўз келажакларини узоқ муддатли даврга режалаштиришга мойилдирлар.

Вазифа жозибадорлиги унинг мушкуллига нисбатан пропорционал равишда ошиб боради. Хусусан, бу юқоридан берилган эмас, балки ихтиёрий вазифалар мисолида намоён бўлади. “Мажбурий равишда” топширилган вазифани қониқарсиз амалга оширилса ҳам унинг жозибаси илгариги даражада сақланиб қолади.

Омадсизлик қўрқуви мотивацияси. Ташаббус кам кўрсатадилар. Маъсулиятли вазифадан ўзларини олиб қочиб, уни рад этишга сабаб қидирадилар. Ўз олдларига асоссиз юқори мақсадлар қўядилар, ўз имкониятларини тўғри баҳолай олмайдилар. Бошқа ҳолатларда, бунга қарама – қарши равишда кўп куч талаб қилмайдиган энгил вазифаларни танлайдилар.

Зейгарник эффекти муваффақиятга интилганларга қараганда кам даражада намоён бўлади. Бундай шахслар омадсизликлари олдида эришилган муваффақиятларини жуда ошириб кўрсатишга мойил бўладилар. Кўриниб турибдики бу ҳолат орзу-умид назорати эффекти билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Вақт тиғизлиги шароитида ва муаммоли характердаги топшириқларни бажаришда иш самарадорлиги пасаяди. Мақсадга эришишда камроқ қатъийлик билан ажралиб турадилар (лекин бундан истиснолар ҳам бўлиши мумкин).

Маълум бир топшириқни бажаришда омадсизликка учраш, шу топшириқнинг жозибадорлигини пасайишига олиб келади. Шу билан бирга ушбу ҳолат “мажбурий равишда” топширилгани ёки шу субъектнинг шахсан ўзи томонидан танланганига боғлиқ бўлмайди. Ваҳоланки, топшириқ жозибадорлигини миқдор нисбати иккинчи ҳолатда (ўзи танлагани) биринчи ҳолатга (бошқа инсон томонидан топширилган) қараганда камроқ намоён бўлиши мумкин.

Муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўрқуви мотивацияси диагностикаси тўғрисида гапирадиган бўлсак, энг оптимал метод бу кузатиш ҳисобланади. Чунки педагогда ўқувчининг ўзини тутиши ва ишини турли хил ҳаётий ва таълим ҳолатларида кузатиш имконияти мавжуд бўлади. Бундан ташқари, у ўқувчининг шахсияти, фаолияти ва ўзини тутиши устидаги ўз кузатишларини сермулоҳазали ва чуқур психологик анализ қилишга имкон беради.

Профессионал мотивация. Эди профессионал мотивация борасида тўхталамиз. Ҳозирги тадқиқотчиларда ўқувчилар ўзлаштириши нафақат табиий қобилиятларга, балки асосан таълим мотивацияси ривожланишига ҳам боғлиқлиги шубҳа уйғотмаяпти. Ушбу икки омил ўртасида мураккаб ўзаро муносабат тизими мавжуд. Маълум бир шароитларда (хусусан, шахснинг аниқ бир иш фаолиятига юқори даражадаги қизиқишида) компенсатор механизм ишга тушиши мумкин. Қобилият етишмаслиги мотивацион доира (предметга бўлган қизиқиш, танланган касбни англаб етиш ва бошқалар)нинг ривожланиши билан тўлдирилиши натижасида, ўқувчи/талаба юқори натижаларга эришиши мумкин.

Мослаштириш стратегияси. Ўқитувчи топшириқларини бажаришни истамаслик боланинг «онгли» қарори натижаси бўлиши мумкин. У фаолиятсизликка чўқади, «хаёл суради» ёки бошқаларнинг ғашига тегиши мумкин бўлган бирор нима билан шуғулланишга уринади.

Ишлаб чиқилган аралашув-хамкорлик ўқитувчи таълимни ўқувчи потенциалига мослаштириши, унинг идроки ва мотивацияси ҳолатини олдиндан кўра билиш мумкинлиги ҳақидаги фаразга асосланади. Ҳамкорлик ўқитувчига кечаётган ҳодисаларга ўқувчи нуқтаи назаридан қараш ва ўз тавсияларини мослаштириш имконини беради. Бу ўқувчини ҳақиқий қўллаб - қувватлаш бўлади. Айни пайтда бундай ёндашув ўқувчи фаоллиги ва диққатини оширса, ўқитувчилар буни ўзларининг хизмати, деб билишлари мумкин бўлади. Шу тариқа улар ўзларини янада компотент ҳис эта бошлайдилар, бу эса янада такомиллашувга кўмаклашади. Бу каби таълим мазмуни диалогдан иборат: биргаликдаги танлов, ғамхўрлик ва ишончининг тасдиғи, ҳар кимнинг эркинлиги - бола ривожланиши учун, катталар учун ҳам айнан шу зарур. Албатта, бу методикада алоҳида топшириқ ва хулқни ташқаридан ўзгариши билан чекланмайди. Асосий мақсад ўқувчи фаоллиги, мустақиллиги, ўз кучига ишончини тарбиялаш, таълим жараёнида шахснинг асосий психологик эҳтиёжларини кондириш.

Методика олти-ўн икки ёшли ўқувчилар билан ишлашда синаб кўрилган. У ҳар бир ўқувчи мустақил ишлаган дарсда қўлланилган ва ўқитувчи ҳамда ишлашни «ҳохламаган» ўқувчи орасидаги қисқа муддатли мулоқот давомида ижобий натижаларни таъминлаган:

1. Ўқитувчи ўқувчига ўзининг мулоқот учун очиқлигини кўрсатади (ўзаро муносабатларнинг таркибий қисми).

2. Ўқитувчи ўқувчи билдирган билимлар «қисмини» тасдиқлайди (компотентликнинг таркибий қисми).

3. Ўқитувчи ўқувчини фаоллик ва ўзига ишончга даъват этади (мустақилликнинг таркибий қисми).

Бу ўқитувчининг одатдаги авторитарлигидан, қайтиш демак. Ўқувчи суҳбатда фаол қатнашади. Ўз таклифларини беради. Ўзгариш диалог услубида намоён бўлади:

- Ўқитувчи қатъий фикрлар ва икки ёқлама саволлардан четланади, йўналтирувчи ва истиқболли саволлар беради, ўқувчи айтгани ва сўраганига фаол реакция кўрсатади (акс алоқа).

- Ўқитувчи шошмайди, болага акс реакция саволлар, таклифлар учун имкон беради, ҳаракатларни мувофиқлаштиришга уринади. Диалог ўзаро мақбул мавзуларга қурилади:

- топшириқнинг бажарилиши кутилганлиги;
- зарур вақт ва саъй-ҳаракатлар сарфи ҳақида таклиф;
- ўқувчининг таклифлари, режалари (мустақил топшириқлари);
- натижани баҳолаш мезонлаш;
- натижани эришиш йўллари белгилаш;

Намунавий ўғитлар, ўқувчини рағбатловчи компонентлардан иборат бўлган куйидаги тавсиялар рўйхатини таклифлар сифатида қўллаш мумкин:

- топшириқ ва ўргатувчи натижалар ҳақида ахборот мавжудлиги;
- топшириқни аниқлаштириш;
- зарурий дастлабки билимлар мавжудлиги;
- ўқувчи томонидан зарурий тайёргарлик ва саъй-ҳаракатлар кутилиши;
- муаммони ҳал этиш усуллари оид билимлар мавжудлиги;
- ўқувчини топшириқни ва ечиш усулини шакллантиришга даъват этиш;
- ўқувчини натижани баҳолаш мезони, ечимининг танланган йўли ва бажариш учун зарур вақтни белгилашга даъват этиш.

Топширикни бажаргач, ўқувчи ўзини, натижасини мустақил баҳолайди.

Сухбат ўқувчи топширикнинг бажариладиганлигини зарур вақтни ҳис этишга оид саволдан бошланиб, кейин таклиф этилган мавзулар муҳокамаси давом этирилади. Ўқитувчи дарҳол ўқувчи топширик билан боғлиқ материалдан нотўғри фойдаланаётганини аниқлаши мумкин. Бу ҳолда ўқитувчи аввалги мавзуларни такрорлаши ва топширикни буткул-ўзгартириши лозим.

Рўй бераётган ҳодисанинг асосий мазмуни шундаки, ўқувчи ўқитувчи саволлари орқали ниҳоят нимани ўрганаётганини англаб етади.

Бошқача айтганда, ўқувчи ва ўқитувчилар натижа эмас, балки жараёнга бериладилар. Натижа автоматик тарзда эришилади, агар жараён тўғри ташкил этилса.

Кўп ҳолларда ўқитувчилар кўтаринкилик билан ишга киришадилар, кўплаб «хато»га йўл қўйиб, тезда интенсив ва узоқ **муддатли консултация**, қўллаб-қувватлаш зарурлиги ҳақида хулосага келадилар. Ўқитувчиларга касбий нуқтаи назарини ўзгартириш анча қийин:

Болаларни ташаббускорликка ундаш, кўрсатмалар бермаслик, шошилиш хулоса чиқармаслик, баҳо ва фикрни аввало ўқувчи ихтиёрида қолдириш, муваффақият ва муваффақиятсизлик сабабини бирга изласин.

Кўплаб ўқитувчилар ўз кўтаринкилигига қарамай, дастлаб омадсизликка учрайди. Бироқ нима бўлганида ҳам улар ўқувчилар ўзини турлича тутиши мумкинлигини кўрадилар. Кўпинча тажриба ўтказилганидан сўнг «тамоман бошқа бола» ҳақида гап бошланади. Афтидан тажриба педагогларни бойитди. Кўп ҳолларда ўқитувчилар ўз видео ёзувлари, танқидий баҳолагич, дарсни ташкил этиш услубини ўзгартирдилар.

Дастурнинг пунктуал (аниқ) бажаришини кўп ҳам хавотирга солмайди, асосийси, ўқитувчилар ўз тасаввурларини танқидий нуқтаи назардан қайта кўриб чиқишлари, муваффақиятга эриша олмайдиган болалар билан бошқача ишлай бошлайдилар. Кўпгина ўқитувчилар ўзларини ўқувчи муаммоларининг бир қисми деб ҳисоблашга тайёр ва буни ўзгартиришни исташади.

Таълимда «диалог» тамойили, аввал айтилганидек, ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги сифат жиҳатидан тамоман ўзгача муносабатларни кўзда тутди. Мазкур методика истиқболида ўқувчи фаол, мустақил, ўзига ишонган, ўқув дастурини яратиш ва таълим жараёнини бошқариш иштирокчисига айланади. Ўқитувчи эса болалар эҳтиёжлари ҳақида тўлароқ тасаввур ҳосил қилиб, воситачи ролини бажаради. Шу сабаб таълим стандартлаштирилиши мумкин эмас, унинг стандарт натижаларини олдиндан айтиш мумкин бўлмагани каби. Нима қилиш мумкин ва ўқитувчининг касбий бурчи нимада? Ўқувчилар потенциали ривожланиши мумкин бўлган шароитларни яратишда!!!

1. Болани тўлиқ қабул қилиш, яъни унинг ҳиссиётлари, кечинмалари, истакларини қабул қилиш. **Болаларга хос (кичик) муаммолар бўлмайди.** Кечинмалар, куюниш борасида болалар ҳиссиётлари катталарникидан сира қолишмайди. Устига устак ёш хусусиятлари: импульсивлик, шахсий тажриба етишмаслиги, ирода заифлиги, ҳиссиётлар ақлдан устун келиши сабабли бола кечинмалари алоҳида кескинлик касб этади ва унинг кейинги тақдирига катта таъсир ўтказади. Шу боис ўқитувчи болани тушуниши ва қабул қилишини кўрсата олмоғи керак. Бу ўқитувчи боланинг хатти-ҳаракатларини баҳам кўради, дегани эмас. Қабул қилиш – маъқуллаш эмас.

2. Танлаш эркинлиги. Ўқитувчи бор ҳақиқат ё елғон билан маълум натижа учун интизмаслиги керак «**Мақсад воситаларни ёқлайди!**» деган шиор таълим соҳаси учун мулақо тўғри келмайди. Ўқитувчи ҳеч маҳал болани зўрлаш, бир-нимани тан олишга мажбур қилмаслиги лозим. Ҳар қандай тазйиққа йўл қўйилмайди. Ўқитувчи боланинг ўз қарорига, ҳатто у педагог нуқтаи назаридан нотўғри бўлса ҳам, ҳақли эканини ёдда тутиши зарур.

REFERENCES

1. Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Тарихчи олим ва журналистлар билан суҳбат. – Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Т.7.- Тошкент, «Ўзбекистон», 1999, 149-бет.
2. Белинский В.Г. Адабий орзулар, - Тошкент-1977, 90-бет
3. Ҳ.Ҳомидий. Кўхна Шарқ дарғалари. Бадиий-илмий лавҳалар. – Т.: Шарқ,1999, 28-бет.
4. Форобий. Афлотун қонунлари моҳияти.- // Фозил одамлар шаҳри. Т.: Халқ мероси нашриёти, 1993,23-бет.
5. Форобий. Фозил шаҳар одамлари қарашлари.- // Фозил одамлар шаҳри. Т.: Халқ мероси нашриёти, 1993, 159-160-бетлар.
6. Абу Али ибн Сино. Шеърлар ва тиббий достон. Тузувчи Абдусодиқ Ирисов. – Тошкент, 1981,51-бет.
7. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдлик сайланма. 1 жилд. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994 йил, 90-бет.
8. Кошғарий Маҳмуд. Туркий сўзлар девони (Девону луғот ит-турк). Уч томлик, I том, Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов, - Тошкент, Фан, 1960,44-45-бетлар